

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ НЕГИЗИДА РИВОЖЛАНГАН КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА TGF- β 1, АЛЬДОСТЕРОН ВА КОЛЛАГЕН IV ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ

Гадаев А.Г.¹, Бобоев А.Т.², Тошева Х.Б.³

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган гематология илмий амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) негизда ривожланган кардиоренал синдром (КРС) мавжуд беморларда қон зардобидаги TGF- β 1, альдостерон ва коллаген IV даражаларини ўрганиш ҳамда уларнинг клиник-гемодинамик кўрсаткичлар билан боғлиқлигини баҳолаш. Материал ва усуллар. Тадқиқотга СЮЕ мавжуд 200 нафар бемор жалб этилди: I гуруҳ (КРС+) – 100 нафар КРС ривожланган беморлар; II гуруҳ (КРС-) – 100 нафар КРС ривожланмаган беморлар. Назорат гуруҳи 40 нафар соғлом шахслардан иборат эди. Барча беморларда TGF- β 1, альдостерон, коллаген IV даражалари, ҳисоблаб чиқилган коптокчалар филтрацияси тезлиги (хКФТ), цистатин-С ва эхокардиография кўрсаткичлари ўрганилди. Натижалар. КРС+ гуруҳида TGF- β 1 даражаси $48,7 \pm 3,2$ нг/мл ни ташиқил қилиб, КРС- гуруҳига ва назорат гуруҳига нисбатан сезиларли юқори эди. Альдостерон даражаси КРС+ гуруҳида $285,6 \pm 18,4$ нг/мл, КРС- гуруҳида $178,3 \pm 12,6$ нг/мл ва назорат гуруҳида $98,4 \pm 8,2$ нг/мл ни ташиқил қилди. Коллаген IV даражаси КРС+ гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан 3,2 баробар юқори эди. TGF- β 1 даражаси хКФТ билан тесқари корреляцион боғлиқликка эга эди. Хулоса. СЮЕ негизда ривожланган КРС мавжуд беморларда TGF- β 1, альдостерон ва коллаген IV даражаларининг сезиларли ошиши фиброз жараёнларининг фаоллигини кўрсатади.

Калим сўзлар: кардиоренал синдром, сурункали юрак етишмовчилиги, TGF- β 1, альдостерон, коллаген IV, фиброз.

CLINICAL SIGNIFICANCE OF TGF- β 1, ALDOSTERONE AND COLLAGEN IV LEVELS IN CARDIORENAL SYNDROME ASSOCIATED WITH CHRONIC HEART FAILURE

Gadaev A.G.¹, Boboev A.T.², Tosheva Kh.B.³

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Hematology, Tashkent, Uzbekistan

³Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Objective. To investigate serum TGF- β 1, aldosterone, and collagen IV levels in patients with cardiorenal syndrome (CRS) developed on the background of chronic heart failure (CHF) and to evaluate their association with clinical and hemodynamic parameters. Material and methods. The study included 200 patients with CHF: Group I (CRS+) – 100 patients with developed CRS; Group II (CRS-) – 100 patients without CRS. The control group consisted of 40 healthy individuals. TGF- β 1, aldosterone, collagen IV levels, estimated glomerular filtration rate (eGFR), cystatin-C, and echocardiography parameters were evaluated in all patients. Results. TGF- β 1 level in the CRS+ group was 48.7 ± 3.2 ng/ml, significantly higher than in the CRS- group and control group. Aldosterone level in the CRS+ group was 285.6 ± 18.4 pg/ml, in the CRS- group – 178.3 ± 12.6 pg/ml, in the control group – 98.4 ± 8.2 pg/ml. Collagen IV level in the CRS+ group was 3.2 times higher than in the control group. TGF- β 1 showed inverse correlation with eGFR. Conclusion. Significant elevation of TGF- β 1, aldosterone, and collagen IV levels in patients with CRS associated with CHF indicates activity of fibrotic processes.

Keywords: cardiorenal syndrome, chronic heart failure, TGF- β 1, aldosterone, collagen IV, fibrosis.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЕЙ TGF- β 1, АЛЬДОСТЕРОНА И КОЛЛАГЕНА IV ПРИ КАРДИОРЕНАЛЬНОМ СИНДРОМЕ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Гадаев А.Г.¹, Бобоев А.Т.², Тошева Х.Б.³

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, г. Ташкент, Узбекистан

³Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель. Изучить уровни TGF-β1, альдостерона и коллагена IV в сыворотке крови у больных с кардиоренальным синдромом (КРС), развившимся на фоне хронической сердечной недостаточности (ХСН), и оценить их связь с клинико-гемодинамическими показателями. Материал и методы. В исследование включено 200 больных с ХСН: I группа (КРС+) – 100 больных с развившимся КРС; II группа (КРС-) – 100 больных без КРС. Контрольную группу составили 40 здоровых лиц. У всех пациентов определяли уровни TGF-β1, альдостерона, коллагена IV, расчетную скорость клубочковой фильтрации (pСКФ), цистатин-С и показатели эхокардиографии. Результаты. Уровень TGF-β1 в группе КРС+ составил 48,7±3,2 нг/мл, что достоверно выше, чем в группе КРС и контрольной группе. Уровень альдостерона в группе КРС+ составил 285,6±18,4 нг/мл, в группе КРС- – 178,3±12,6 нг/мл, в контрольной группе – 98,4±8,2 нг/мл. Уровень коллагена IV в группе КРС+ был в 3,2 раза выше, чем в контрольной группе. TGF-β1 имел обратную корреляционную связь с pСКФ. Заключение. Значительное повышение уровней TGF-β1, альдостерона и коллагена IV у больных КРС на фоне ХСН свидетельствует об активности фибротических процессов.

Ключевые слова: кардиоренальный синдром, хроническая сердечная недостаточность, TGF-β1, альдостерон, коллаген IV, фиброз.

Кириш. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) жаҳон миқёсида катта тиббий-ижтимоий муаммо бўлиб, унинг тарқалиши йилдан-йилга ошиб бормоқда. Европа мамлакатларида СЮЕ тарқалиши 2,1% ни ташкил қилиб, 70 ёшдан ошган аёлларнинг 90% ва эркакларнинг 75% да аниқланади [1, 2]. СЮЕ мавжуд беморларнинг тахминан ярмида ташхис қўйилгандан кейин 6 йил ичида ўлим юз беради [3].

СЮЕ коморбидлик структурасида кўпроқ сурункали буйрак касаллиги (СБК) учрайди. F. Mc Alitez ва ҳаммуаллифларнинг маълумотларига кўра, юрак етишмовчилигига чалинган беморларнинг 50% дан ортигида буйрак фаолиятида ўзгаришлар аниқланади [4]. Беморда бир вақтда юрак ва буйрак дисфункцияси/етишмовчилиги мавжуд бўлса, кардиоренал синдром (КРС) ибораси ишлатилади [5].

КРС юзага келиши ва ривожланиб боришида гемодинамик, нейроэндокрин механизмлар, ренин-ангиотензин-альдостерон тизими (РААТ), симпато-адреналин тизими, оксидатив стресс, яллиғланиш, апоптоз каби омиллар аҳамиятга эга [6, 7]. Профибротик цитокин TGF-β1 ва альдостерон юрак ҳамда буйракдаги фиброз жараёнларида марказий ўрин тутади [8, 9]. Коллаген IV эса фиброз жараёнлари фаолигининг бевосита кўрсаткичи ҳисобланади [10].

Ушбу тадқиқотнинг мақсади – СЮЕ негизида ривожланган КРС мавжуд беморларда қон зардобидаги TGF-β1, альдостерон ва коллаген IV даражаларини ўрганиш ҳамда уларнинг клиник-гемодинамик кўрсаткичлар билан боғлиқлигини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2022-2025 йилларда Бухоро давлат тиббиёт институтининг қўп тармоқли клиникасида олиб борилди. Тадқиқотга юрак ишемик касаллиги (ЮИК) оқибатида ривожланган СЮЕ мавжуд 200 нафар бемор жалб этилди.

Беморлар иккита гуруҳга бўлинди: I гуруҳ (КРС+) – СЮЕ негизида КРС ривожланган 100 нафар бемор, ўртача ёш 63,4±1,2 йил, улардан 44 (44%) эркак, 56 (56%) аёл; II гуруҳ (КРС-) – СЮЕ мавжуд, лекин КРС ривожланмаган 100 нафар бемор, ўртача ёш 62,7±1,3 йил, 41 (41%) эркак ва 59 (59%) аёл. Назорат гуруҳи 40 нафар соғлом кўнгиллилардан иборат эди, ўртача ёш 44,8±1,0 йил.

СБК ташхиси 2024-йилда қабул қилинган KDIGO мезонлари, СЮЕ эса 2023-йилги ESC мезонлари асосида қўйилди. Тадқиқотдан истисно қилиш мезонлари: ўткир миокард инфаркти, ностабил стенокардия, миёда қон айланишининг ўткир бузилишлари, автоиммун касалликлар, оғир аритмиялар, онкологик касалликлар.

Барча беморларда умумий клиник текширувлар, биокимёвий таҳлиллар, эхокардиография (ЭхоКГ), буйрак ичи томирлари доплерографияси ўтказилди. Махсус текширувлар қаторида қон зардобидаги TGF-β1, альдостерон ва коллаген IV даражалари иммунофермент усулда, цистатин-С эса иммунотурбидиметрик усулда аниқланди. Ҳисоблаб чиқилган коптокчалар филтрацияси тезлиги (xКФТ) СКD-EPI формуласи бўйича ҳисобланди.

Статистик таҳлил IBM SPSS Statistics 26.0 дастурида амалга оширилди. Кўрсаткичлар ўртача қиймат (M) ва стандарт хатолик (m) кўринишида келтирилди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқларни баҳолашда Student t-тести, корреляцион боғлиқликни аниқлашда Пирсон коэффициенти қўлланилди. p<0,05 статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар. Тадқиқот давомида гуруҳлар ўртасидаги клиник белгилар таҳлил қилинди. Барча беморларда СЮЕ учун хос бўлган асосий шикоят – ҳансираш 100% ҳолатда кузатилди. Тахикардия ва юрак уриб кетиши КРС+ гуруҳида мос равишда 83,0% ва 72,0%, КРС- гуруҳида 65,0% ва 58,0%

холларда қайд этилди ($p < 0,05$). Шиш синдроми КРС+ гуруҳида 54%, КРС– гуруҳида 35% ($p < 0,01$), никтурия эса мос равишда 73% ва 48% беморларда аниқланди ($p < 0,001$).

Кон зардобадаги фиброз биомаркерлари даражалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Кузатувдаги гуруҳларда фиброз биомаркерлари даражалари ($M \pm m$)

Кўрсаткич	КРС+ (n=100)	КРС– (n=100)	Назорат (n=40)
TGF- β 1, нг/мл	48,7 \pm 3,2***	28,4 \pm 2,1**	12,3 \pm 1,1
Альдостерон, пг/мл	285,6 \pm 18,4***	178,3 \pm 12,6**	98,4 \pm 8,2
Коллаген IV, нг/мл	186,4 \pm 12,8***	112,7 \pm 8,4**	58,2 \pm 4,6
Цистатин-С, мг/л	1,84 \pm 0,12***	1,12 \pm 0,08*	0,74 \pm 0,05
хКФТ, мл/мин/1,73м ²	42,6 \pm 3,4***	68,4 \pm 4,2**	96,8 \pm 5,1

Изоҳ: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$ назорат гуруҳига нисбатан

Жадвалдан кўриниб турибдики, КРС+ гуруҳида TGF- β 1 даражаси назорат гуруҳига нисбатан 4 баробар, КРС– гуруҳига нисбатан эса 1,7 баробар юкори эди. Альдостерон даражаси КРС+ гуруҳида назоратга нисбатан 2,9 баробар, КРС– гуруҳида эса 1,8 баробар ошган эди. Коллаген IV даражаси КРС+ гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан 3,2 баробар юкори бўлиб, фиброз жараёнларининг фаоллигини тасдиқлайди.

Эхокардиография кўрсаткичлари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Кузатувдаги гуруҳларда эхокардиография кўрсаткичлари ($M \pm m$)

Кўрсаткич	КРС+ (n=100)	КРС– (n=100)	Назорат (n=40)
ЧҚ ҚОҚФ, %	38,4 \pm 2,1***	44,6 \pm 2,4**	62,8 \pm 2,2
ЧҚ СДХ, мм	58,6 \pm 2,8***	52,4 \pm 2,2**	46,2 \pm 1,8
ЧҚ ДДХ, мм	64,8 \pm 3,2***	56,2 \pm 2,6**	48,4 \pm 2,0
Е/А нисбати	0,72 \pm 0,06***	0,86 \pm 0,05**	1,24 \pm 0,08

Изоҳ: ЧҚ ҚОҚФ – чап қоринча қон отиш қисми фракцияси; ЧҚ СДХ – чап қоринча сўнги диастолик ҳажми; ЧҚ ДДХ – чап қоринча диастола охиридаги ҳажми; * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$ назорат гуруҳига нисбатан

Корреляцион таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, TGF- β 1 даражаси хКФТ билан тескари боғлиқликка эга эди ($r = -0,68$; $p < 0,001$). Альдостерон даражаси ҳам хКФТ билан тескари корреляцияга эга бўлиб ($r = -0,54$; $p < 0,001$), коллаген IV даражаси билан ижобий боғлиқлик аниқланди ($r = +0,62$; $p < 0,001$). Шунингдек, TGF- β 1 даражаси чап қоринча қон отиш фракцияси билан тескари ($r = -0,48$; $p < 0,01$), цистатин-С билан эса ижобий корреляцияга эга эди ($r = +0,71$; $p < 0,001$).

Муҳокама. Тадқиқот натижалари СЮЕ негизда ривожланган КРС мавжуд беморларда профибротик биомаркерларнинг сезиларли ошишини кўрсатди. TGF- β 1 – фиброз жараёнларининг асосий бошқарувчиси бўлиб, у миофибробластлар дифференциациясини кўзгатади ва экстрацеллюлар матрикс оксиллари синтезини кучайтиради [8, 11]. Бизнинг тадқиқотимизда КРС+ гуруҳида TGF- β 1 даражаси назорат гуруҳига нисбатан 4 баробар юкори бўлиши фиброз жараёнларининг фаоллигини тасдиқлайди.

Альдостероннинг юқорилиги яллиғланишнинг кучайиши, оксидатив стресс ва фиброз каби патофизиологик ўзгаришларга олиб келади [12, 13]. Бизнинг натижаларимиз альдостерон даражасининг КРС+ гуруҳида сезиларли юкори эканлигини кўрсатди, бу РААТ фаоллашувини ва унинг юрак ҳамда буйрак ремоделланишидаги ролини тасдиқлайди.

Коллаген IV – базал мембрананинг асосий компоненти бўлиб, унинг кон зардобадаги даражасининг ошиши тўқима фиброзининг бевосита кўрсаткичи ҳисобланади [10]. Тадқиқотимизда коллаген IV даражаси КРС+ гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан 3,2 баробар юкори бўлиши юрак ва буйракдаги фибротик жараёнларнинг фаоллигини кўрсатади.

TGF- β 1 даражасининг хКФТ билан кучли тескари корреляцияси ($r = -0,68$) ушбу цитокиннинг буйрак фибрози ривожланишидаги муҳим ролини тасдиқлайди. Meng ва ҳаммуаллифлар маълумотларига кўра, TGF- β 1 буйрак каналчалари ва коптокчалар эпителиал хужайраларининг мезенхимал ўтишини келтириб чиқаради [14]. Бизнинг натижаларимиз бу маълумотларга мос келади.

Хулоса:

1. СЮЕ негизда ривожланган КРС мавжуд беморларда TGF-β1 даражаси назорат гуруҳига нисбатан 4 баробар, альдостерон даражаси 2,9 баробар, коллаген IV даражаси эса 3,2 баробар юкори бўлиб, бу фиброз жараёнларининг фаоллигини тасдиқлайди.

2. TGF-β1 даражаси ҳКФТ билан кучли тескари корреляцияга эга ($r = -0,68$; $p < 0,001$), бу унинг буйрак дисфункциясини башорат қилишдаги аҳамиятини кўрсатади.

3. TGF-β1, альдостерон ва коллаген IV биомаркерлари КРС мавжуд беморларда касаллик оғирлигини баҳолаш ва даво самарадорлигини мониторинг қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Shahim B., Kapelios C.J., Savarese G., Lund L.H. Global Public Health Burden of Heart Failure: An Updated Review // *Cardiac Failure Review*. – 2023. – Vol. 9. – P. e11.
2. Орлова Я.А., Ткачёва О.Н., Арутюнов Г.П. и др. Особенности диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности у пациентов пожилого и старческого возраста // *Кардиология*. – 2018. – Т. 58, № 12S. – С. 42-72.
3. Peikert A., Bart B., Vaduganathan M. et al. Contemporary Use and Implications of Beta-Blockers in Patients With HFmrEF or HFpEF // *J Am Coll Cardiol HF*. – 2024. – Vol. 12, № 4. – P. 631-644.
4. Веснина Ж.В., Арсеньева Ю.А. Кардиоренальный синдром: современные взгляды на проблему взаимосвязи заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы // *Клиническая медицина*. – 2012. – № 7. – С. 8-13.
5. Hatamizadeh P., Fonarow G.C., Budoff M.J. et al. Cardiorenal syndrome: pathophysiology and potential targets for clinical management // *Nat Rev Nephrol*. – 2013. – Vol. 9, № 2. – P. 99-111.
6. Медведева Е.А., Шилыева Н.В. Кардиоренальный синдром при хронической сердечной недостаточности: патогенез, диагностика, прогноз и возможности терапии // *Российский кардиологический журнал*. – 2017. – Т. 141, № 1. – С. 136-141.
7. Junho C.V.C., Trentin-Sonoda M., Panico K. et al. Cardiorenal syndrome: long road between kidney and heart // *Heart Fail Rev*. – 2022. – Vol. 27. – P. 2137-2153.
8. Meng X.M., Nikolic-Paterson D.J., Lan H.Y. TGF-beta: the master regulator of fibrosis // *Nat Rev Nephrol*. – 2016. – Vol. 12. – P. 325-338.
9. Bauersachs J., López-Andrés N. Mineralocorticoid receptor in cardiovascular diseases-Clinical trials and mechanistic insights // *Br J Pharmacol*. – 2022. – Vol. 179. – P. 3119-3134.
10. Dutta A., Chakraborty S., Roy A. et al. Tissue fibrosis in cardiorenal syndrome: crosstalk between heart and kidneys // *Nephrol Dial Transplant*. – 2025. – Vol. 40, № 7. – P. 1273-1283.
11. Dobaczewski M., Chen W., Frangogiannis N.G. Transforming growth factor (TGF)-β signaling in cardiac remodeling // *J Mol Cell Cardiol*. – 2011. – Vol. 51, № 4. – P. 600-606.
12. Monticone S., D'Ascenzo F., Moretti C. et al. Cardiovascular events and target organ damage in primary aldosteronism compared with essential hypertension // *Lancet Diabetes Endocrinol*. – 2018. – Vol. 6. – P. 41-50.
13. Briet M., Schiffrin E.L. Vascular actions of aldosterone // *J Vasc Res*. – 2013. – Vol. 50. – P. 89-99.
14. Lopez-Hernandez F.J., Lopez-Novoa J.M. Role of TGF-beta in chronic kidney disease: an integration of tubular, glomerular and vascular effects // *Cell Tissue Res*. – 2012. – Vol. 347. – P. 141-154.

Иқтибос учун: Гадаев А.Г., Бобоев А.Т., Тошева Х.Б. Сурункали юрак етишмовчилиги негизда ривожланган кардиоренал синдромда TGF-β1, альдостерон ва коллаген IV даражаларининг клиник аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1346–1349. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18038270>